

PENGARUH KUALITAS PELAYANAN, VARIAN PRODUK, DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN PADA PECEL LELE TENDA BIRU BANG NAWI

Firdaus Marcellino¹, Agustina Marzuki², Liliana³

[e-mail: dausmarcel12@gmail.com](mailto:dausmarcel12@gmail.com)¹

Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis,
Universitas Tridinanti¹²³

Abstrak: Hasil Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada konsumen dan dianalisis menggunakan uji regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial, variabel kualitas pelayanan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Varian produk juga berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi $0,018 < 0,05$. Sedangkan variabel harga menunjukkan nilai signifikansi yang tidak sesuai dengan penulisan (terdapat kekeliruan dalam penyajian data). Secara simultan, ketiga variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan, varian produk, dan harga secara bersama-sama memengaruhi keputusan pembelian konsumen, yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif.

Kata Kunci: Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga, Keputusan Pembelian, Pemasaran.

The Influence of Service Quality, Product Variants, and Price on Purchase Decisions at Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi.

Abstract: This research employs a quantitative method with a descriptive approach. Data were collected through the distribution of questionnaires to consumers and analyzed using multiple linear regression analysis. The results show that partially, the service quality variable has a significant effect on purchase decisions with a significance value of $0.000 < 0.05$. Product variants also have a significant influence with a significance value of $0.018 < 0.05$. However, the price variable shows a significance value inconsistent with the writing (indicating an error in data presentation). Simultaneously, all three variables significantly influence purchase decisions with a significance value of $0.000 < 0.05$.

In conclusion, service quality, product variants, and price collectively influence consumer purchase decisions. These findings can be used as a foundation for developing more effective marketing strategies to enhance business competitiveness.

Keywords: Service Quality, Product Variants, Price, Purchase Decision, Marketing.

PENDAHULUAN

Pemasaran merupakan proses komprehensif yang dimulai sebelum produksi dan berlanjut setelah penjualan, dengan fokus pada kebutuhan konsumen. Di Indonesia, budaya makan di luar rumah sangat berkembang karena berbagai faktor seperti kurangnya kemampuan memasak, persepsi bahwa menjamu tamu di luar adalah bentuk penghargaan, serta daya tarik suasana dan cita rasa tempat makan. Tren ini membuka peluang besar bagi usaha kuliner, termasuk warung pecel lele yang populer di berbagai daerah, termasuk Palembang.

Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi di Palembang menjadi contoh usaha yang mampu bertahan selama 9 tahun di tengah persaingan ketat. Keberhasilan ini tidak lepas dari kemampuan mereka dalam mengelola tiga faktor kunci yang mempengaruhi keputusan pembelian konsumen: kualitas pelayanan, varian produk, dan harga. Menurut Tjiptono (2018) dan Kotler (2013), ketiga faktor ini memainkan peran penting dalam menentukan pilihan konsumen.

Kualitas pelayanan di warung ini terbukti memuaskan konsumen dengan respon cepat terhadap keluhan. Varian produk yang ditawarkan sangat beragam, mulai dari lele goreng, ayam bakar, hingga berbagai lauk pendukung dan minuman, memenuhi berbagai preferensi konsumen. Harga yang terjangkau juga menjadi daya tarik utama, dengan persepsi harga yang positif menurut penelitian Setiawan (2016) yang menunjukkan bahwa harga berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian.

Dalam konteks persaingan bisnis kuliner di Palembang yang semakin ketat, strategi pemasaran yang holistik menjadi kunci bertahan dan berkembang. Keberagaman menu yang ditawarkan Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi, mulai dari pecel lele dengan harga Rp15.000 hingga bebek goreng Rp35.000, menunjukkan upaya untuk memenuhi berbagai segmen pasar. Hal ini sejalan dengan teori Kotler (2017) tentang pentingnya product assortment dalam memengaruhi keputusan pembelian konsumen..

Selain itu, kombinasi antara kualitas pelayanan yang responsif, varian produk yang lengkap, dan harga yang kompetitif menciptakan value proposition yang kuat bagi konsumen. Persepsi nilai yang terbentuk ini tidak hanya mendorong keputusan pembelian pertama, tetapi juga berpotensi menciptakan loyalitas pelanggan jangka panjang. Sebagaimana diungkapkan oleh Rangkuti (2008), persepsi harga yang positif akan memperkuat niat beli ulang konsumen ketika diimbangi dengan kualitas layanan dan produk yang memenuhi ekspektasi.

Jadi dikarenakan uraian diatas Maka Penulis tertarik untuk melakukan Penelitian dengan judul **“Pengaruh Kualitas Pelayanan, Varian Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi”**

Rumusan masalah: 1. Apakah Kualitas Pelayanan, Varian Produk, dan Harga berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian konsumen pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi? 2. Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi? 3. Apakah Varian Produk berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi? 4. Apakah Harga berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan pembelian konsumen pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi?

Tujuan Penelitian : 1. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga berpengaruh secara simultan terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi 2. Pengaruh Apakah Kualitas Pelayanan berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi 3. Pengaruh Varian Produk berpengaruh secara parsial terhadap Keputusan Pembelian Konsumen pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi 4. Pengaruh harga berpengaruh secara parsial terhadap keputusan pembelian konsumen pada pecel lele tenda biru bang Nawi.

METODE PENELITIAN

Tempat Penelitian: Tempat Penelitian ini dilakukan pada Pecel lele tenda biru bang Nawi yang beralamat di Jl. R. Sukamto, 8 Ilir, Kec. Ilir Tim. II, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30164Palembang.

Waktu Penelitian: Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan terhitung dari bulan Maret 2025 sampai dengan bulan Juli 2025. Kegiatan dalam penelitian ini meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengelolaan data, penulisan dan pengandaan.

Sumber Data: Adapun jenis dan sumber data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini dengan pengumpulan sumber data primer dan data sekunder menurut siregar (2010;2018) yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah pendataan yang didapatkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau objek penelitian dilakukan berupa pengisian kuesioner yang dibagikan kepada konsumen Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi.

2.Data Sekunder

Data Sekunder merupakan pendataan yang dipakai oleh organisasi yang bukan pengolahanya, yaitu data tersebut diperoleh penulis dari dokumen-dokumen Perusahaan dan buku-buku literatur yang memberikan informasi tentang Pengaruh Kualitas Pelayanan,Varian Produk, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi

Teknik pengumpulan data

1. pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan meninjau berbagai literatur yang sesuai dengan topik penelitian. Metode ini bertujuan untuk mendapatkan dasar teori, menambah wawasan peneliti, serta mendukung penyusunan kerangka konsep dan hasil penelitian.

2. survey

Survey menyediakan pertanyaan-pertanyaan untuk penelitian tentang laporan keyakinan atau perilaku diri. Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi lebih tajam ketika responden memberi jawaban-jawaban atas suatu pertanyaan-pertanyaan dengan variabel-variabel yang dikehendaki oleh pelanggan Dihalamn *Hidden Space*

3. kuisoner

Pengumpulan data dilakukan langsung oleh peneliti melalui kuisoner. Bahri (2018), Kuisoner adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Penelitian ini menggunakan kuisoner tertutup atau kuisoner yang telah ditentukan jawabannya oleh peneliti, responden hanya perlu memilih dan tidak diberikan kesempatan untuk memberikan jawaban lain, sehingga jawaban responden sesuai dengan kebutuhan penelitian

Populasi

Menurut Sugiyono (2008) Frasa dari kata populasi mengacu pada sekumpulan partisipan yang memiliki karakteristik tertentu yang telah terlebih dipilih oleh peneliti untuk digunakan sebagai subjek penelitian untuk mencapai kesimpulan. Berdasarkan pengertian tersebut populasi yang dijadikan sebagai subjek penelitian adalah konsumen pada Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi selama satu bulan yaitu pada bulan maret 2025 sebanyak 500 orang.

Sampel

Pengertian sampel menurut Sugiyono (2021:80) adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi tersebut harus mewakili. Jumlah populasi penelitian ini lebih dari seratus maka peneliti mencoba untuk menentukan sampel penelitian dengan menggunakan metode slovin. Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N (e)^2}$$

Keterangan :

n = jumlah anggota sampel

N = jumlah anggota populasi

e = 10%

Dimana batas ketelitian yang diambil sebesar 10% dengan jumlah populasi sebanyak 10.950 orang, maka didapatkan sampel sebanyak :

$$n = \frac{500}{1 + 500 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{500}{1 + 500 + (0,1)^2}$$

$$n = \frac{500}{1 + 500 + (0,01)}$$

$$n = \frac{500}{1 + 5}$$

$$n = \frac{500}{6}$$

$$n = 83$$

jadi, sampel dalam penelitian ini berjumlah 83 orang/responden.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji validitas

Tabel 4.1

Hasil Uji Validitas Untuk Kualitas Pelayanan (X1)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
X1. 1	0,724	0,217	Valid
X1. 2	0,702	0,217	Valid
X1. 3	0,449	0,217	Valid
X1. 4	0,393	0,217	Valid
X1. 5	0,628	0,217	Valid
X1. 6	0,505	0,217	Valid
X1. 7	0,541	0,217	Valid
X1. 8	0,687	0,217	Valid
X1. 9	0,583	0,217	Valid
X1. 10	0,643	0,217	Valid

Berdasarkan data pada tabel 4.1 maka dapat diketahui bahwa semua item kuesioner pada variabel Kualitas Pelayanan memiliki r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada variabel Kualitas Pelayanan valid.

Tabel 4.2

Hasil Uji Validitas Varian Produk (X2)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
X2. 1	0,663	0,217	Valid
X2. 2	0,698	0,217	Valid
X2. 3	0,423	0,217	Valid
X2. 4	0,427	0,217	Valid
X2. 5	0,603	0,217	Valid
X2. 6	0,599	0,217	Valid

X2. 7	0,515	0,217	Valid
X2. 8	0,664	0,217	Valid
X2. 9	0,687	0,217	Valid
X2. 10	0,384	0,217	Valid

Berdasarkan tabel 4.2 maka dapat diketahui bahwa semua item kuesioner pada variabel varian produk memiliki r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada variabel Varian Produk dinyatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Harga (X3)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
X3. 1	0,794	0,217	Valid
X3. 2	0,491	0,217	Valid
X3. 3	0,319	0,217	Valid
X3. 4	0,552	0,217	Valid
X3. 5	0,719	0,217	Valid
X3. 6	0,594	0,217	Valid
X3. 7	0,664	0,217	Valid
X3. 8	0,636	0,217	Valid
X3. 9	0,636	0,217	Valid
X3. 10	0,765	0,217	Valid

Berdasarkan tabel 4.3 maka dapat diketahui bahwa semua item kuesioner pada variabel harga memiliki r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada Harga dinyatakan valid.

Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Harga (X3)

Indikator	r hitung	r table	keterangan
Y1	0,716	0,217	Valid
Y2	0,458	0,217	Valid
Y3	0,422	0,217	Valid
Y4	0,682	0,217	Valid
Y5	0,645	0,217	Valid
Y6	0,747	0,217	Valid
Y7	0,441	0,217	Valid
Y8	0,793	0,217	Valid
Y9	0,403	0,217	Valid
Y10	0,594	0,217	Valid

Berdasarkan tabel 4.4 maka dapat diketahui bahwa semua item kuesioner pada variabel harga memiliki r hitung lebih besar dari r tabel (r hitung > r tabel), hal ini dapat disimpulkan bahwa seluruh item kuesioner pada Harga dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur bahwa variabel yang digunakan benar-benar dari kesalahan sehingga menghasilkan hasil yang konsisten

meskipun diuji berkali-kali. Uji reliabilitas ini menggunakan program SPSS Versi 26 dengan uji statistik *Cronbach Alpha* (α). Suatu kontruksi atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* (α) > 0,60. Hasil pengujian dengan alat ukur uji reliabilitas sebagai berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji
Realibilitas

Variabel	Realibilitas	<i>Cronbach's alpha</i>	Keterangan
Kualitas Layanan	0.774	0.060	Reliabel
Varian Produk	0.766	0.060	Reliabel
Harga	0.783	0.060	Reliabel
Keputusan Pembelian	0.796	0.060	Reliabel

Hasil uji normalitas

Tabel 4.6

Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		83
Normal Parameters ^{a,b}	-.3390	.0000000
	.68512	1.94581930
Most Extreme Differences	.143	.053
	.085	.050
	-.143	-.053
Test Statistic		.143
Asymp. Sig. (2-tailed)		.067 ^c
a. Test distribution is Normal.		
b. Calculated from data.		
c. Lilliefors Significance Correction.		
d. This is a lower bound of the true significance.		

Berdasarkan tabel 4.6 diketahui bahwa hasil uji normalitas menunjukkan bahwa hasil dari uji Kolmogorov Smirnov sebesar 0,067 yang artinya data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan pada penelitian ini terdistribusi dengan normal atau dapat dikatakan data yang digunakan normal..

Hasil Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar grafik scatterplot di atas, tampak bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu, baik di atas maupun di bawah garis nol pada sumbu Y. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut.

Hasil uji multikolinearitas

Tabel 4.7

Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	X1	.339	2.946
	X2	.305	3.275
	X3	.357	2.800

a. Dependent Variable: Y

Berdasarkan tabel 4.7 diketahui bahwa semua nilai tolerance value setiap variabel lebih dari 0,10 (>0,10) dan nilai Variabel inflation factor (VIF) kurang dari 10 (<10) serta dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas.

Hasil uji regresi linear berganda

Tabel 4.8

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.365	1.006		10.307	.000
	X1	.563	.027	.733	20.472	.000
	X2	.062	.026	.101	2.412	.018
	X3	.160	.033	.222	4.848	.000

a. Dependent Variable: Y

- Konstanta (α) sebesar 10,365. Nilai ini menunjukkan bahwa jika semua variabel independen (Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga) bernilai nol atau tetap, maka nilai Keputusan Pembelian sebesar 10,365
- Koefisien regresi Kualitas Pelayanan sebesar 0,563 artinya jika variabel Kualitas Pelayanan meningkat satu-satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka Keputusan Pembelian akan meningkat sebesar 0,563.
- Koefisien regresi Varian Produk sebesar 0,062 artinya jika variabel Varian Produk meningkat satu-satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka keputusan pembelian akan meningkat sebesar 0,062.
- Koefisien regresi Harga sebesar 0,160 artinya jika variabel Harga meningkat satu-satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap, maka Keputusan Pembelian akan meningkat sebesar 0,160.

Hasil uji koefisien korelasi

Tabel 4.9

Hasil Analisis Koefisien Korelasi (r)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0.689a	.708 ^a	.502	.483	1.64405
a. Predictors: (Constant), X1,X2,X3				

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diinterpretasi sebagai didapat koefisien (R²) sebesar 0,483 Hal ini berarti sumbangan pengaruh yang diberikan oleh Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga terhadap Keputusan Pembelian sebesar 0,483% sisanya 51,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak di bahas dalam penelitian ini.

Hasil uji simultan

Tabel 4.11

Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum Of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	214.977	3	71.659	26.512	.000 ^b
	Residual	213.529	79	2.703		
	Total	428.506	82			
a. Dependent Variable: Y						
b. Predictors: (Constant), X3, X1, X2						

Dilihat Pada tabel 4.11 dapat diperoleh F signifikan $0,000 < 0,05$ artinya Ho ditolak Ha diterima maka dapat disimpulkan bahwa Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga secara simultan terhadap Keputusan Pembelian.

Hasil uji parsial

Tabel 4.12
Uji parsial

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	10.365	1.006		10.307	.000
	X1	.563	.027	.733	20.472	.000
	X2	.062	.026	.101	2.412	.018
	X3	.160	.033	.222	4.848	.000
a. Dependent Variable: Y						

1. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa nilai Nilai Sig t Variabel Kualitas Pelayanan sebesar $0,000 < 0,05$ artinya Ho ditolak Ha diterima maka berkesimpulan Kualitas Pelayanan secara parsial berpengaruh Signifikan terhadap Variabel Keputusan Pembelian.
2. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa Nilai Sig t Variabel Varian Produk sebesar $0,018 < 0,05$ artinya Ho ditolak Ha diterima dapat disimpulkan Varian Produk secara parsial berpengaruh Signifikan terhadap Variabel Keputusan Pembelian.
3. Berdasarkan tabel 4.12 dilihat bahwa Nilai Sig Variabel Harga sebesar $0,000 < 0,05$ artinya Ho ditolak Ha diterima maka dapat disimpulkan Harga berpengaruh secara parsial Signifikan terhadap Variabel Keputusan Pembelian.

Pembahasan

1. Pembahasan Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Keputusan Pembelian

Kualitas Pelayanan berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena pelayanan yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun kepercayaan konsumen. Pelanggan yang merasa dihargai cenderung memiliki pengalaman belanja yang positif, yang mendorong mereka untuk melakukan pembelian kembali di masa mendatang. Selain itu, pelayanan yang responsif juga mampu

mengurangi risiko dan ketidakpastian dalam proses pembelian, terutama bagi pelanggan baru. Pelayanan yang berkualitas menciptakan loyalitas pelanggan dan mendorong promosi dari mulut ke mulut, yang pada akhirnya memengaruhi keputusan pembelian konsumen secara signifikan. Hasil ini sependapat dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh F Susanti, AC Gunawan - 2019. Pengaruh Bauran Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Maybelline di Kota Padang. Pengaruh Bauran Promosi dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Maybelline di Kota Padang. Hasil bahwa Variable Harga Tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian

2. Pembahasan Pengaruh Varian Produk Terhadap Keputusan Pembelian.

Varian Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian karena semua konsumen mencari yang sesuai kebutuhan, sehingga varian lain selalu diperhatikan. Selain itu, jika konsumen sudah memiliki makanan atau minuman, mereka cenderung langsung memilih produk dan mempertimbangkan varian lainnya. Beberapa konsumen juga mungkin merasa senang jika pilihan menu banyak, sehingga memudahkan konsumen untuk memilih menu lain. Hasil ini sependapat dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Abelia, H. I., Heriyanto, M., & Safitri, S. (2023). Pengaruh Varian Produk Terhadap Keputusan Pembelian Layanan IndiHome pada PT Telkom Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru. bahwa Varian Produk berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan pembelian. Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian.

3. Pembahasan Pengaruh Harga terhadap Keputusan Pembelian.

Harga selalu memengaruhi keputusan pembelian karena merupakan faktor penting bagi konsumen. Banyak konsumen tidak terlalu mementingkan kualitas produk dibanding Harga. Jika Harga dianggap terjangkau, mereka tetap membelinya meskipun kualitas kurang baik. Selain itu, konsumen yang sudah melihat Harga yang murah cenderung tetap membeli produk tersebut tanpa memikirkan faktor lain. Ada juga pembelian yang dilakukan secara mendadak, sehingga harga menjadi faktor utama untuk dipertimbangkan. Hasil ini sependapat dan sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Karina, M., & Sari, N. E. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian pada Toko Online TikTok Shop. Hasil

penelitian mendapatkan bahwa variabel kualitas produk berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Keputusan Pembelian. Variabel kualitas pelayanan berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap keputusan pembelian.

4. Pembahasan Pengaruh Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga Terhadap Keputusan Pembelian.

Berdasarkan hasil analisis data secara simultan dapat diketahui bahwa variabel Pengaruh Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Berdasarkan hasil analisis secara simultan, didapat nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan antar variabel bebas dan variabel terikat. pembelian.

PENUTUP

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara parsial diketahui Jenis kualitas pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian Pecel Lele Tenda Biru Bang nilai sig t $0,000$ yaitu lebih kecil dari nilai alpha $0,05$.
2. Secara parsial diketahui Jenis Varian Produk berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian Pecel Lele Tenda Biru Bang nilai sig t $0,018$ yaitu lebih besar dari nilai alpha $0,05$.
3. Secara parsial diketahui Jenis Kualitas Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan pembelian Pecel Lele Tenda Biru Bang nilai sig t $0,000$ yaitu lebih besar dari nilai alpha $0,05$.
4. Secara simultan diketahui pengaruh variabel Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi dengan nilai signifikan $0,000$ yaitu lebih kecil dari nilai alpha $0,05$.
- 5.

Saran

Berdasarkan hasil dari pembahasan mengenai pengaruh Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi, maka penulis mencoba memberikan saran, yaitu:

1. Bagi perusahaan

Perusahaan harus lebih memperhatikan faktor lain seperti Cita Rasa, lokasi, Promosi terhadap Konsumen yang juga harus diperhatikan lagi, karena dari penelitian yang dilakukan dari variabel x yang ada menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan, Varian Produk, Harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keputusan Pembelian di Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut. Penelitian hendaknya lebih mengembangkan penelitian ini dengan menggunakan variabel atau indikator yang berbeda seperti variabel Cita Rasa, lokasi, Promosi lain - lain. sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih lengkap tentang faktor-faktor yang memengaruhi Keputusan Pembelian di Pecel Lele Tenda Biru Bang Nawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, N. (2003). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepercayaan. *Jurnal Pemasaran Kompetitif*, 21(8), 24-30.
- Abelia, H. I., Heriyanto, M., & Safitri, S. (2023). Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Variasi Produk Terhadap Keputusan Pembelian Layanan IndiHome pada PT Telkom Indonesia Witel Riau Daratan Pekanbaru. *Jamburi*, 6(1).
<https://ejurnal.ung.ac.id/indec.php/JIMB>
- Aria, & Atik, I., L. (2018). Tata Kelola dan Administrasi Untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi PT. BAM. *Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan*.
- Arikunto S. 2013. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bakrie, U. (2016). Universitas Bakrie. 2015-2018.
- Buchari Alma, (2019), *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*, Cetakan Kesembelian, Alfabeth, Bandung.
- Cahya, A. D., Andrian, R., Ramadhani, R. C., & Dwijayanti, E. (2021). Pengaruh Kualitas Pelayanan, dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian (Studi Kasus Roti Bakar 97). *JPEK (Jurnal Pendidikan Ekonomi Dan Kewirausahaan)*, 5(1), 175-183.
<https://doi.org/10.29408/jpek.v5i1.3444>
- Crystallography, X. D. (2016). pengaruh citra merek, kualitas produk, dan desain produk terhadap keputusan pembelian pada produk batik KUBE Mukti Rahayu. 1-23.
- Ginting, D., Abda, M. I., Maq, M. M., & Karina, M. (2023). Pelatihan Kreativitas Guru dalam Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Dengan Aplikasi Filmora Sebagai Upaya Meningkatkan Kompetensi Profesionalisme Guru. 3(3), 124-131.
- Gunarsih, C. M., Kalangi, J. A. F., & Tamengkel, L. F. (2021). Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen di Toko Pelita Jaya Buyungon Amurang. *Productivity*, 2(1), 69-72. ejournal.pelitaindonesia.ac.id
- Herawati, A., Pradhanawati, A., Reni, & Dewi, S. (2013). Pengaruh Bauran Pemasaran Ritel terhadap Loyalitas Pelanggan melalui Kepuasan Pelanggan Pada Konsumen Alfamart di Kecamatan Tembalang Semarang. *Diponegoro Journal of Social and Politic*, 1-9.
<http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/>
- Hikam, M. N., Christin, M., Komunikasi, M. I., Telkom, U., Komunikasi, D. I., & Telkom, U. (2024). Aktivitas Customer Relationship Management (Crm) Dalam Mempertahankan Loyalitas Customer Pada Pt . Mitsubishi Nusantara Berlian Motor Cibubur. 2(1), 10-15.
- Indrasari, M. (2019). *Pemasaran dan Kepuasan Pelanggan*. Surabaya: Unitomo Press.
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2014). No Title. 2013, 14-36.
- Iii, B. A. B., & Penelitian, A. D. (2016). Rima Melati, 2016 PENGARUH PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA CIPANAS TERHADAP PERILAKU REMAJA Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu. 40-65.
- Irfanudin, A. M. (2019). Pengaruh Kualitas Produk, Harga Dan Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Pelanggan. *JURNAL SeMaRaK*, 2(1), 1-20.
<https://doi.org/10.32493/smk.v2i1.2662>
- Kerja, P., Cv, P., Deli, S., & Medan, M. (2018). Pengaruh Etika Kerja Terhadap Kualitas Pelayanan Melalui Profesionalisme Kerja Pada Cv. Sentosa Deli Mandiri Medan. *Jurnal Prointegrita*, 6(3), 201-213.
<https://doi.org/10.46930/jurnalprointegrita.v6i3.2437>
- Kotler, P., & Amstrong, G. (2016). *Dasar-dasar Pemasaran Jilid 1 (kesembilan ed.)*. Jakarta: Erlangga.
- Kotler, Philip. (2011). *Manajemen Pemasaran Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat

- Karina, M., & Sari, N. E. (2023). Pengaruh Kualitas Produk, Kualitas Pelayanan, 56 dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian pada Toko Online TikTok Shop. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Humaniora*, 6(2), 101-116.
- Kurniawan, Y. D., & Prijati, P. (2022). Pengaruh Kualitas pelayanan, Kualitas Produk dan harga terhadap keputusan pembeli. *Jurnal Ilmu Dan Riset Manajemen (JIRM)*, 11(2).
- Lewis and Booms dalam Tjiptono (2008 : 85). *Journal of Polymer Science, Part A: Polymer Chemistry*, 45(8), 1432-1445.
<https://doi.org/10.1002/pola.21914>
- Moenir, A., & Yuliyanto, F. (2017). Perancangan Sistem Informasi Penggajian Berbasis Web dengan Metode Waterfall pada PT. Sinar Metrindo Perkasa (Simetri). *Jurnal Informatika Universitas Pamulang*, 2(3), 127.
<https://doi.org/10.32493/informatika.v2i3.1237>
- Onoyi, N. J., Yantri, O., & Windayati, D. T. (2021). Pengaruh Return On Equity, Debt to Equity Ratio, Debt to Equity Ratio, Earning Per Share Terhadap Harga Saham. *Jurnal Manajemen, Organisasi Dan Bisnis (Jmob)*, 1(4), 637-647.
<https://doi.org/10.33373/jmob.v1i4.3435>
- Putri, K. U., Akil, R., Wardhani, M. K., Kuspriyono, T., Zakaria, Z., Widuhung, S. M., Widiyansyah, A., Retnowulan, J., Susilowati, I. H., Widiyanti, W., Eva, N., Lestari, P., Fitriyansyah, F., Rahayu, F. S., Abivian, M., Pramularso, E. Y., Armelsa, D., Mutiah, T., Risyan, F., & Raharjo, A. (n.d.). No Title.
- Rangkuti, F. (2008). Strategi promosi yang kreatif dan analisis kasus Integrated Marketing Communication. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Rozar Rayendra, Muhammad Qurthuby, & Mutiah Humairah. (2023). Analisis Penetapan Strategi Pemasaran Menggunakan Metode SWOT Di PT. Pandawa Satria Nusantara. *Jurnal Surya Teknik*, 10(2), 866-874.
<https://doi.org/10.37859/jst.v10i2.6429>
- Rumah, P., & Kota, D. I. (2021). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI. 4(1), 72-85.
- Saragih, J., Tarigan, A., Pratama, I., Wardati, J., & Silalahi, E. F. (2020). The impact of total quality management, supply chain management practices and operations capability on firm performance. *Polish Journal of Management Studies*, 21(2), 384-397.
<https://doi.org/10.17512/pjms.2020.21.2.27>
- Salim dan Haidir.(2019). Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis. Jakarta: Kencana.
- Schiffman, Leon G., dan Kanuk, Leslie Lazar.(2014). Perilaku Konsumen. Alih bahasa Zulkifli Kasip. Jakarta : PT. Indeks Group Gramedia.
- Setiawan, D., & Khasanah, I. (2016). Analisis pengaruh persepsi harga, kualitas produk dan citra merek terhadap keputusan pembelian surat kabar Suara Merdeka pada masyarakat Semarang. *Diponegoro Journal of Management*, 5(4).Retrieved
<https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/djom/article/view/17886>
- Sugiyanto, E. (2023). Efektifitas promosi dan harga terhadap minat beli online pada grabfood di jakarta 1. 17(April), 610-620.
- Susanti, F., dan Gunawan, A. C. 2019. Pengaruh Bauran Promosi Dan Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Kosmetik Maybelline di Kota Padang.
<https://doi.org/10.31227/osf.io/npjqh>
- Syauqoti, R., & Ghozali, M. (2018). Analisis Sistem Lembaga Keuangan Syariah Dan Lembaga Keuangan Konvensional. *Iqtishoduna*, 15-30.
<https://doi.org/10.18860/iq.v0i0.4820>
- Tjiptono. 2015. Strategi Pemasaran, Edisi 4, Andi Offset, Yogyakarta.